

Gureiker

Research Group (IT1112-16)

2016 Report

INTRODUCTION

The role audiences play and the content being generated in the new public forum created by the Internet cannot be pieced together without analysing the intricate system within which such interaction takes place. In addition to conventional media organisations, new content distribution platforms such as Google, Twitter and Facebook and countless public entities and private enterprises, one must also consider the new and unprecedented power of audiences to produce content.

Gureiker research group's aim is to describe the news strategies online media have adopted at the organisational and content creation level, especially those associated with their relationships with new actors participating in the system, and the manner in which they incorporate the content these newcomers generate into the overall content they offer their audiences.

RESEARCH LINES

- Analysis of online media
 - The impact of the Internet on the media
 - Participation of users in the contents of online media
 - New informative and journalistic narratives for the Net
 - Use of social networks for journalistic and corporate communication
-

MEMBERS

- Irati Agirreazkuenaga-Onaindia
- Leyre Eguskiza-Sesumaga
- Ainara Larrondo-Ureta (MR)
- Terese Mendiguren-Galdospin
- Koldobika Meso-Ayerdi
- Simón Peña-Fernández (MR)
- Jesús Ángel Pérez-Dasilva

BOOKS

LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL PAÍS VASCO EN EL ESCENARIO DIGITAL ESTRATEGIAS E IMPLICACIONES PARA MEDIOS Y PÚBLICO

- Larrondo Ureta, Ainara (Ed.)
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2016
- ISBN: 978-84-9082-410-8

Link:

- [UPV/EHU Editorial Service](#)

VIII CONFERENCE ON ONLINE JOURNALISM THE IMPACT OF THE AUDIENCES IN THE PROFESSIONAL PROFILES AND CONTENTS

- Larrondo Ureta, Ainara; Meso Ayerdi, Koldobika & Peña Fernández, Simón (Eds.)
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2016
- ISBN: 978-84-9082-468-9

Link:

- [International Conference on Online Journalism](#)

PAPERS

- Díaz Noci, Javier & Meso Ayerdi, Koldo. **Manuel Aznar Zubigarayren kazetari-lana: Euzkadi (1913-1918)**, *Mediatika*, 15, 141-173.
- Fernandes Teixeira, Juliana & Larrondo Ureta, Ainara. **Estratégias de formação dos ciberjornalistas no contexto das redações convergentes e 2.0: a simulação de ambientes profissionais através de ID 126 (Brasil) e RedaCCiber (Espanha)**. *Opción*, 32 (80), 36-65.

- Larrondo Ureta, Ainara. **El avance de las televisiones públicas autonómicas en el escenario convergente: análisis de experiencias periodísticas transmedia en EITB y CCMA.** *Communication & Society*, 29 (4), 107-120.
- Larrondo Ureta, Ainara. **La convergencia multimedia y su impacto en las redacciones de las radiotelevisiones públicas de proximidad.** *AdComunica*, 11, 23-42.
- Larrondo Ureta, Ainara. **Comunicación organizacional ante el reto de la estrategia multiplataforma y 2.0: la experiencia de los partidos políticos en el País Vasco.** *El profesional de la información*, 25(1), 114-123.
- Larrondo Ureta, Ainara. **El relato transmedia y su significación en el periodismo. Una aproximación conceptual y práctica.** *Trípodos*, 38, 31-47.
- Larrondo Ureta, Ainara & Fernandes Teixeira, Juliana. **La convergencia narrativa en el periodismo móvil. Aproximación a la integración del contenido audiovisual en los productos nativos para iPad.** *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 22 (2), 777-792.
- Larrondo Ureta, Ainara; Pérez Dasilva, Jesus Ángel & Meso Ayerdi, Koldo. **How Effective is the online political communication? Analysis of the Basque political parties' interaction network in Twitter.** *Textual & Visual Media*, 9, 37-54.
- Larrondo Ureta, Ainara; Domingo, David; Erdar, Ivar John; Masip, Pere & Van der Bulck, Hilde. **Opportunities and Limitations of Newsroom Convergence. A comparative study on European public service broadcasting organisations.** *Journalism Studies*, 17(3), 277-300.
- Mendiguren Galdospin, Terese & Meso Ayerdi, Koldo. **Lineako marketina merkataritzako estrategia gisa: enpresen sare sozialen kudeatzailea.** *Mediatika*, 15, 175-189.
- Peña Fernández, Simón. **Home Advice, Gossip, and Professional Resignation.** *Asian Women*, 32(1), 111-128.
- Peña Fernández, Simón. **The World of Film Through the Eyes of Reporter 'Billie' Wilder.** *Film International*, 14(2), 43-56.
- Peña Fernández, Simón, Lazkano Arrillaga, Iñaki & García González, Daniel. **La transición digital de los diarios europeos: nuevos productos y nuevas audiencias.** *Comunicar*, 24(46), 27-36.
- Peña Fernández, Simón, Lazkano Arrillaga, Iñaki & Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **Hedabideak eta ekintzailletza unibertsitate ikasketetan.** *Mediatika*, 15, 213-224.
- Peña Fernández, Simón; Rivero Santamarina, Diana; Larrondo Ureta, Ainara & Agirreazkuenaga Onaindia, Irati. **El diálogo de los partidos políticos vascos con los medios y las audiencias. El caso de las elecciones europeas 2014.** *Mediatika*, 15, 191-211.

- Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **Itzultzaile automatikoak euskaraz, bilakaera eta prestazioak**, *Mediatika*, 15, 225-242.
 - Rivero Santamarina, Diana & Larrondo Ureta, Ainara. **La actividad de las publicaciones feministas en red: retos para la transmisión de la cultura feminista en España**. *Revista Teknokultura*, 13(1), 177-140.
 - Santos, Teresa & Pérez Dasilva, Jesús Ángel (2016). **La radio latina en España. Medio de integración**. *Perfiles latinoamericanos*, 24 (48), 141-160.
-

CONFERENCE PRESENTATIONS & PROCEEDINGS

- Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Larrondo Ureta, Ainara & Meso Ayerdi, Koldobika. **Who is sounding in the public sphere? Managing civic engagement in publicly financed radios**, ECREA 6th European Communication Conference, Prague.
- Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Larrondo Ureta, Ainara & Meso Ayerdi, Koldobika. **Participation: What forms and to what ends? Assessing the meaning and management of audience participation in public media**, RIPE@2016, Antwerp.
- Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Larrondo Ureta, Ainara & Meso Ayerdi, Koldobika. **Oportunidades para un nuevo tipo de diálogo con los públicos de la organización. Análisis de la adaptación de las organizaciones políticas**, 3rd ISA Forum of Sociology, Vienna.
- Fernandes Teixeira, Juliana & Larrondo Ureta, Ainara. **Propostas de formação para o ciberjornalismo em tempos de convergência e audiências ativas**, VIII Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Bilbao.
- Larrondo Ureta, Ainara; Mendiguren Galdospin, Terese; Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Peña Fernández, Simón & Meso Ayerdi, Koldobika. **Los espacios de comunicación online y su impacto en la comunicación política vasca: estrategias para el diálogo 2.0**, V Congreso Iberoamericano de Comunicación, Madrid.
- Larrondo Ureta, Ainara; Mendiguren Galdospin, Terese; Meso Ayerdi, Koldobika & Agirreazkuenaga Onaindia, Irati. **La enseñanza universitaria a partir del EESS. El uso de los recursos digitales en la formación de comunicadores multiplataforma y 2.0**, IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, Murcia.

- Larrondo Ureta, Ainara; Meso Ayerdi, Koldobika & Agirreazkuenaga Onaindia, Irati. **Oportunidades para un nuevo tipo de diálogo con los públicos de la organización. Análisis de la adaptación de las organizaciones políticas**, 3rd ISA Forum of Sociology, Vienna.
 - Lazkano Arrillaga, Iñaki & Peña Fernández, Simón. **Euskarazko zinema kritikaren bilakaera**, Digitalo - Euskarazko Komunikazioaren Nazioarteko II. Biltzarra, Leioa.
 - Lazkano Arrillaga, Iñaki & Peña Fernández, Simón. **La crítica cinematográfica en la prensa en euskera**, CUICID, Madrid.
 - Mendiguren Galdospin, Terese; Meso Ayerdi, Koldobika & Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **Experiencias y reflexiones sobre el uso de Facebook en la asignatura Modelos de los Medios de Comunicación**, IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, Murcia.
 - Meso Ayerdi, Koldobika, Pérez Dasilva, Jesús Ángel & Mendiguren Galdospin, Terese. **New approach to the analysis of Facebook profiles of major European digital media**, V Congreso Internacional de Ciberjornalismo, Oporto.
 - Meso Ayerdi, Koldobika, Pérez Dasilva, Jesús Ángel & Mendiguren Galdospin, Terese. **Los memes como catalizadores de la participación en la esfera pública digital**, VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, La Laguna.
 - Pérez Dasilva, Jesús Ángel; Meso Ayerdi, Koldobika; Mendiguren Galdospin, Terese & Peña Fernández, Simón Pablo. **Viralidad y grado de compromiso generado en los perfiles de Facebook de los medios europeos**, V Congreso Internacional de Ciberjornalismo, Oporto.
 - Peña Fernández, Simón; Larrondo Ureta, Ainara; Agirreazkuenaga, Irati & Orueta Estívariz, Gorka. **Aprendizaje cooperativo de redacción ciberperiodística: una experiencia Brasil-Euskadi**, VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, La Laguna.
 - Peña Fernández, Simón; Lazkano Arrillaga, Iñaki & Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **Formación en emprendimiento en los estudios universitarios de comunicación**, I Congreso Iberoamericano Nebrija PIATCOM, Madrid.
-

ACTIVE RESEARCH PROJECTS

GUREIKER

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Eguskiza Sesumaga, Leyre; Larrondo Ureta, Ainara (MR); Terese Mendiguren Galdospin; Meso Ayerdi, Koldobika; Peña Fernández, Simón (MR) & Jesús Ángel Pérez Dasilva
- **YEARS:** 2016-2021
- **FINANCING ENTITY:** Basque Government (Type A Research Group)

AUDIENCIAS ACTIVAS Y VIRALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS MENSAJES

PERIODÍSTICOS

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Larrondo Ureta, Ainara; Mendiguren Galdospin, Terese; Meso Ayerdi, Koldobika (MR); Peña Fernández, Simón & Pérez Dasilva, Jesús Ángel
- **YEARS:** 2016-2018
- **FINANCING ENTITY:** Ministry of Economy and Competitiveness

STUDENTS FOR CHANGE: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIA

- **RESEARCHERS:** Peña Fernández, Simón
- **YEARS:** 2016-2018
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (Erasmus+)

SOCIAL INNOVATION COMMUNITY

- **RESEARCHERS:** Peña Fernández, Simón
- **YEARS:** 2016-2018
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (Horizon 2020 Program)

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA REDACCIÓN PERIODÍSTICA A TRAVÉS DE LA WEB 2.0: UNA EXPERIENCIA BRASIL-EUSKADI

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Larrondo Ureta, Ainara, Meso Ayerdi, Koldo; Peña Fernández, Simón (MR) & Pérez Dasilva, Jesús Ángel
- **YEARS:** 2015-2017
- **FINANCING ENTITY:** UPV/EHU (HBT Aditua)

HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES PARA EL EMPODERAMIENTO DE COMUNIDADES DESAVORECIDAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

SOSTENIBLE

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga Onaindia, Irati (MR); Larrondo Ureta, Ainara; Meso Ayerdi, Koldobika & Peña Fernández, Simón.
- **YEARS:** 2016-2017
- **FINANCING ENTITY:** UPV/EHU (Project of University Cooperation for Development)

LOCUCIÓN INFORMATIVA: DEL AULA AL ESTUDIO PROFESIONAL DE RADIO. LA COLABORACIÓN DE RADIOS PROFESIONALES COMO ELEMENTO MOTIVADOR PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD, EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL BUEN RENDIMIENTO

- **RESEARCHERS:** Terese Mendiguren Galdospin (MR)
- **YEARS:** 2015-2016
- **FINANCING ENTITY:** UPV/EHU (Teaching Innovation Project)

ASSESMENT OF TRAINERSHIPS WITHIN THE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

- **RESEARCHERS:** Simón Peña Fernández
- **YEARS:** 2014-2016
- **FINANCING ENTITY:** European Commision (Erasmus+)

ONLINE JOURNALISM CONFERENCE

November 7th and 8th, 2016

Bilbao, Bizkaia Aretoa

Guest Speakers:

- Claire Wardle
- Michael Stevenson
- Scott Eldridge
- Bárbara Yuste
- Helle Sjovaag
- Icaro Moyano Díaz
- Pere Freixa Font
- Begoña Beristain

www.ciberpebi.info

www.gureiker.info

FUNDING

Research Groups of the Basque University System

CREDITS
Gureiker Research Group (IT112-16)
Image: Freepik